

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЮ В ПСИХОЛОГИИ

Абдуллаева Рохила Ганжаевна

Университет Янги аср

Узбекистан, Ташкент

e-mail: rohilaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8213469>

Аннотация: В данной статье выделены экология, экологическая культура, экологическое образование, методы его преподавания и его влияние на систему образования.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, образование, воздействие, цель.

Abstract: In this article, ecology, ecological culture, ecological education, its teaching methods and its impact on the education system are highlighted.

Key words: ecology, environmental education, education, impact, purpose.

Целью экологического образования является формирование экологической культуры у учащихся и воспитанников школ-интернатов. Это умение мыслить и строить свою деятельность в природе на основе формирования знаний о природе, охраны природы, целесообразности, экологической обоснованности, соблюдения этических и правовых принципов природопользования, а также воспитания чувств.

Задачи экологического образования:

Образование - формирование системы знаний о природе края, экологических проблемах современности и путях их решения;

Воспитание - формирование мотивов, потребностей и привычек экологически безопасного поведения и деятельности, стремление к охране окружающей среды, сохранению природных ресурсов; воспитание нравственного отношения к природе как общечеловеческой ценности;

Развиеие – развитие умений оценивать состояние своей территории и улучшать окружающую среду, выбор мер по охране здоровья от вредного воздействия опасных факторов внешней среды, для сохранения и укрепления здоровья[1].

Экологическая практика – это уровень мотивации человека с высокой экологической духовностью и умением использовать возможность в своей жизни и работе. То есть в рамках определенных административных единиц или отраслей экономики создаются условия для того, чтобы ощущать необходимость экологического сознания и культуры в жизнедеятельности и пользоваться ее положительными

результатами. Она проявляется в экологической концепции, политике, законодательстве, программах действий и планах работ, приоритетных направлениях исследований, подготовке кадров и их реализации на практике, осуществляемых государством, обществом и корпоративными объединениями.

Сущность экологического образования, воспитания и практики находит отражение в его исследовании, обучении и реализации по трем направлениям: охрана экосистем (природных и антропогенно измененных); рациональное использование природных ресурсов экосистем восстановление нарушенных экосистем.

Цель экологии - обеспечить единство экологического образования, воспитания и практики для достижения сохранности экосистем, обеспечивающих устойчивое развитие нынешнего и будущих поколений.

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих экологических задач при национальный уровень[2]:

- разработка теоретических основ; оценка его истории, текущего состояния и перспектив на будущее в разрезе различных экосистем;

- разработка экологической концепции и программы действий; принятие тактических и стратегических планов развития окружающей среды;

- пересмотр системы подготовки кадров по экологии и охране окружающей среды;

- комплексный анализ эколого-правовой базы и создание механизма ее увязки с практикой;

- реализация обязательного принципа национального экологического образования;

- поощряет решение таких вопросов, как пересмотр экологического образования в соответствии с принципами устойчивого развития.

Проблема экологического воспитания и образования существовала и будет существовать на протяжении всего развития общества. Правильное экологическое образование может предотвратить многие экологические проблемы человечества в будущем. Именно в школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь формируются и развиваются его характер, воля, нравственные черты характера[1,2].

Методы: организация деятельности (учебная, трудовая, игровая, рекреационная, спортивно-оздоровительная на природе и др.); методы

формирования сознания и поведения; поощрения, поощрения, методы наказания.

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная: групповые и индивидуальные занятия, смены, общественно-полезный труд, школьные каникулы, концерты, экскурсии, экскурсии, прогулки, конкурсы, конкурсы, тематические декады и др.

Экологическое воспитание неотделимо от других направлений воспитания - умственного, нравственного, физического, трудового, эстетического, гражданско-правового. Педагоги уделяют особое внимание здоровью учащихся при ухудшении экологической обстановки, обучают их мерам защиты от вредных факторов внешней среды.

Это, прежде всего, сохранение собственного здоровья, ведение здорового образа жизни, повышение способности организма к адаптации, факторы, наносящие вред здоровью детей и вызывающие заболевания: некачественное питание, плохие климатические условия, завоз загрязненной воды и воздуха.

Содержание экологического образования осваивается учащимися в различных видах деятельности. Каждая из форм организации учебного процесса стимулирует разную познавательную активность студентов: самостоятельная работа с различными источниками информации позволяет собрать фактический материал, раскрыть суть проблемы; игра формирует опыт адекватного принятия решений, творчества, позволяет внести реальный вклад в изучение и сохранение местных экосистем, продвижение ценных идей.

Используя опыт наблюдений и экологической деятельности, учитель, используя факты, цифры, рассуждения в ходе беседы, вызывает эмоциональные реакции учащихся, стремится сформировать личностное отношение к проблеме.

На этапе формирования экологической проблемы особое место занимают методы, стимулирующие самостоятельность учащихся. Задания и задачи направлены на выявление противоречий во взаимодействии общества и природы, постановку проблемы и формирование представлений о путях ее решения с учетом концепции изучаемого предмета[3].

Стимулирование учебной активности дискуссий, способствующее проявлению личностного отношения учащихся к проблемам,

ознакомление с реальными местными экологическими условиями и поиск путей их решения.

На этапе теоретического обоснования способов гармоничного воздействия общества и природы преподаватель обращается к рассказу, позволяющему представить научную основу охраны природы в широком и многоплановом отношении с учетом глобальных, региональных, локальных факторов.

Познавательная деятельность стимулирует моделирование средовых ситуаций нравственного выбора, что обобщает опыт принятия решений, формирует ценностные ориентации, развивает интересы и потребности школьников. Активизируется потребность в выражении эстетических чувств и переживаний творческими средствами (картинами, рассказами, стихами и т. д.).

Искусство позволяет охватить большее количество логических элементов знания. Синтетический подход к действительности, чувственность, свойственная искусству, особенно важны для развития натурообразующих и природоохранных мотивов.

Использованная литература:

1. Shodimetov. Yu. Ijtimoiy ekologiya. (darslik). Toshkent. 2003 y
2. Nazarov M. Ekologiya fanidan xorijiy mamlakatlarda olib borilayotgan yangi texnologik va pedagogik texnologiyalar. (Malaka oshiruvchilar uchun) Farg'ona davlat universiteti qoshidagi kadrlar malakasini oshirish bo'limi) Farg'ona. 2018 yil.
3. Саидова З. Использование Образовательных Технологических В Дистанционном Обучении. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ eISSN: 2660-6828 | Том: 03 Выпуск: 10 октября 2022 г. <https://cajlp.centralasianstudies.org>
4. <https://minikar.ru/uz/home-cozy/ekologicheskoe-vozpitanie-sovremennoe-ekologicheskoe-vozpitanie-v/>